

TELETRABALHO E O DIREITO À DESCONEXÃO NO CENÁRIO BRASILEIRO¹

Patrício Tavares dos Santos²

José Elias Seibert Santana Junior³

RESUMO

O teletrabalho constitui uma modalidade de trabalho que se tornou viável pelo desenvolvimento da tecnologia de informação e da comunicação, atuando como mecanismo otimizador do relacionamento entre empregado e empregador, supressão de barreiras geográficas e redução de custos de produção, por conta do desempenho de atividades laborais fora da estrutura física tradicional do serviço. Nesse sentido, o presente estudo, teve como base a utilização e revisão bibliográfica e documental acerca do direito à desconexão do teletrabalho no cenário brasileiro, por meio de busca em bases de dados eletrônicas Google Acadêmico e Periódicos CAPES. Ainda, tem como objetivo analisar o direito à desconexão do trabalho para os empregados que realizam suas atividades na modalidade home office ou teletrabalho. Dessa forma, tendo em vista que o trabalhador possui o direito a descansar e desconectar totalmente do trabalho, a falta de acesso a esses momentos definidos de desconexão, como férias, feriados e fins de semana, denominado por alguns autores como “escravidão tecnológica”, podem ocasionar ao trabalhador sentimentos de exploração, insegurança ou ansiedade. Dessa maneira, vale ressaltar que a inobservância do direito à desconexão pode ser passível a uma indenização em danos morais, ditos com de natureza extrapatrimonial, ao obreiro, causando assim a responsabilidade deste dano ao empregador.

Palavras-chave: Teletrabalho. Desconexão. Tecnologias

ABSTRACT

Teleworking is a type of work that has become viable due to the development of information and communication technology, acting as a mechanism to optimize the relationship between employees and employers, eliminate geographical barriers and reduce production costs, due to the performance of work activities outside the traditional physical structure of the service. In this sense, the present study was based on the use and bibliographic and documentary review on the right to disconnect from teleworking in the Brazilian scenario, through a search in electronic databases Google Academic and CAPES Periodicals. Furthermore, it aims to analyze the right to disconnect from work for workers who carry out their activities via home office or teleworking. Thus, given that the worker has the right to rest and completely disconnect from work, the lack of access to these defined moments of disconnection, such as vacations, holidays and weekends, referred to by some authors as “technological slavery”, It can give the worker feelings of exploitation, insecurity or anxiety. Therefore, it is worth highlighting that failure to respect the right to disconnection may be subject to compensation for moral damages, said to be of an extra-patrimonial nature, to the worker, thus causing liability for this damage to the employer.

Keywords: Telework. Disconnection. Technologies

1. INTRODUÇÃO

O mercado de trabalho se encontra em um momento de constantes transformações em função da volatilidade da economia, oferta e demanda, necessidade de crescimento de produção e ampliação do fenômeno de globalização com flexibilização dos direitos laborais, induzida consideravelmente pelas novas tecnologias e telemática (SANTOS, 2021).

Assim, o teletrabalho constitui uma modalidade de trabalho que se tornou viável pelo desenvolvimento de tecnologia de informação e da comunicação, atuando como mecanismo otimizador do relacionamento

1

¹ Artigo apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Direito. Orientador(a): Prof. José Elias Seibert Santana Junior. Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista.

² Graduando em Direito, Faculdade Santo Agostinho.

³ Mestrando em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas pela UDF - Brasília/DF. Membro do grupo de pesquisa Direitos Humanos Sociais, Políticas Públicas e Meio Ambiente do Trabalho, da UDF Centro Universitário. Pós-Graduado em Novas Metodologias e Práticas Docentes no Ensino Superior - Faculdades Santo Agostinho Vitória da Conquista/BA. Especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho com Capacitação para o Ensino no Magistério Superior pela Faculdade Damásio de Jesus. Graduado em Direito pela Faculdade do Sul - FACSUL/UNIME. Advogado Sócio no escritório Paulo Rocha Barra Advogados Associados. Professor e Coordenador do Curso de Direito na Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista.

entre empregado e empregador, supressão de barreiras geográficas e redução de custos de produção, por conta do desempenho de atividades laborais fora da estrutura física tradicional do serviço (ROCHA; MUNIZ, p. 2, 2013).

Em período anterior a reforma trabalhista, em 2017, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) trazia consigo poucos dispositivos capazes de garantir segurança jurídica ao teletrabalho, na qual, não havia distinção do trabalho executado pelo empregado em seu domicílio ao desempenhado na sede da empresa, como observado no artigo 6º da CLT:

Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego (BRASIL, 1943).

Contudo, a aplicação desta normativa se tornou insuficiente para nos litígios que correspondem ao trabalho a distância, uma vez que, tal modalidade laboral envolve três espécies: o trabalho em domicílio; o teletrabalho, propriamente dito, que é desempenhado na residência do empregado ou em telecentros ou outros locais que forneçam as condições ideais; e o trabalho externo (SILVA; SILVA, 2021).

Dessa forma, com o advento da Lei nº13.467/2017, definida como Reforma Trabalhista, o teletrabalho adquiriu um conceito legal, denotado no art. 75-B, como:

Prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo (BRASIL, 2017).

Apesar de o teletrabalho apresentar benefícios extremamente relevantes para empresas, trabalhadores e terceiros, como crescimento significativo da produtividade, e diminuição de custos para empregador e empregados relacionados à redução de tráfego automobilístico e estrutura física, esta modalidade de serviço pode gerar isolamento do funcionário de seus colegas de empresa, dificuldades para organização coletiva, descentralização e exposição de dados empresariais e mistura da vida profissional com a pessoal, do funcionário, em decorrência da alta flexibilidade de horários promovida pelo teletrabalho. Em vista disso, o presente estudo tem o objetivo de analisar o direito à desconexão do trabalho para indivíduos em *home office* ou teletrabalho.

2. MÉTODOS

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica e documental acerca do direito à desconexão do teletrabalho no cenário brasileiro, por meio de busca em bases de dados eletrônicas Google Acadêmico e Periódicos CAPES, a partir de estudos publicados entre os anos de 2018 a 2023, que atendam ao objetivo do estudo, em português, disponíveis na íntegra e gratuitamente.

3. DO TELETRABALHO À LUZ DA REFORMA TRABALHISTA E A LEI 14.442/2022

Com o avanço dos meios tecnológicos introduzidos no desenvolvimento econômico ao longo dos séculos, os novos sistemas operacionais e informatização com compartilhamento de dados pertinentes ao desenrolar da atividade laboral de forma instantânea, possibilitaram aos funcionários o exercer do seu trabalho a partir de sua residência ou de qualquer outro lugar que se encontre.

Em um contexto histórico, o teletrabalho começou a receber destaque ao final do século XX e início do século XXI, a partir da evolução dos meios de comunicação entres estas décadas. No Brasil, no ano de 1997, com o início embrionário do teletrabalho, houve a fundação da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades (SOBRATT), para o auxiliar no desenvolvimento das pessoas e das organizações, como medida de organizar e atender as empresas que possuíam o interesse de inserir o teletrabalho em suas modalidades de vínculo empregatício (CRISTYNA, 2021).

Contudo, apesar da ampliação inicial de recursos *home office*, esta modalidade de realização de atividades laborativas ainda não apresentavam uma legislação trabalhista no Brasil, na qual, os artigos 6º e 83 da CLT, que regulamentam o trabalho desempenhado em domicílio por analogia legis, vinham sendo aplicados pela jurisprudência trabalhista, quando se tratava de teletrabalho:

Art. 6º. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego.

Art. 83. É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este como o executado na habitação do empregado ou em oficina de família, por conta de empregador que o remunere.

Com o avançar dos anos, com a reforma trabalhista e amplitude de alcance e deflagração da quantidade de informação processada por segundo, com necessidade de dinamicidade, praticidade e velocidade para o exercer de funções laborais, o teletrabalho passa a ser regulamentado e definido como um serviço prestado pelo empregado, exercido por meio de uso de tecnologias de informação e comunicação, fora das dependências formais da empresa, não constituindo um trabalho externo.

Dessa forma, o empregado em modalidade de *home office*, passou a poder desempenhar serviços por jornada ou por produção ou tarefa, de maneira que a utilização dos recursos tecnológicos e infraestrutura para o exercer da atividade laboral, fora do período de jornada de trabalho, não constitui tempo à disposição do empregador:

Art. 75-B. § 5º O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, bem como de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição ou regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Além disso, no que tange o controle da jornada de trabalho dos empregados submetidos a modalidade de teletrabalho, o artigo 62 da CLT, exclui estes indivíduos das medidas de controle da jornada de trabalho (CRISTYNA, 2021), como demonstrado no artigo 59 da CLT, com redação fornecida pela Lei nº. 13.467/17, que dispõe a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, desde que não exceda a duas horas diárias, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, apesar do previsto no artigo 7º, XIII, Constituição Federal/88, que define a jornada padrão de trabalho como de 8 horas diárias.

Art. 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo:

I – Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados;

II – Os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial;

III - Os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa.

Contudo, apesar disto, os magistrados entendem tal fato como inconstitucional, por violar os termos dispostos no artigo 7º, XIII e XV, da Constituição Federal. Assim, caso haja comprovação por parte do empregado que ocorreu fiscalizações e controle do tempo de trabalho, incide-se o conjunto das regras clássicas concernentes à duração do trabalho, devendo esta condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado (DELGADO, 2016, apud CRISTYNA, 2021).

Ademais, a Reforma Trabalhista, apesar da inclusão gerada acerca dos conceitos e algumas definições regulamentares do teletrabalho, ainda não contempla, de forma predominante e definitiva, sobre a bonificação aos empregados em *home office* em casos de horas ultrapassadas da jornada de trabalho regular, ou, de se estabelecer, de maneira direcionada a este grupo de trabalhadores, uma jornada de trabalho específica. Assim, têm-se que, essa população torna-se suscetível ao desrespeito dos limites laborais, com interferência em suas atividades diárias de vida, fora do ambiente laboral.

4. DO DIREITO À DESCONEXÃO NAS RELAÇÕES DE EMPREGO

O teletrabalho pode fornecer uma boa imagem à empresa que adota esta modalidade laboral, ou seja, como sendo uma instituição moderna, preocupada com ambiente e com bem-estar dos funcionários, uma vez que, o trabalhador deixa de estar dependente do trânsito, de transportes públicos, condições climáticas adversas, como chuva, inundações ou situações semelhantes.

Por outro lado, alguns autores consideram que as desvantagens podem surgir aos montes, ao longo do tempo, como por exemplo, quando o uso de dispositivos tecnológicos em ambiente doméstico, para além dos

horários de serviço laboral, podem gerar conflitos familiares, problemas para identificar os limites entre momentos de trabalho e não trabalho e sobrecarga com tarefas domésticas (SANTOS; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2020).

Neste sentido, o teletrabalho surge como um facilitador em relação ao exercer de diversas funções laborais, no conforto do próprio domicílio, com redução do estresse diário relacionado às situações adversas encontradas no percurso para o estabelecimento físico do vínculo empregatício, porém, com possíveis ônus originários do ambiente intradomiciliar, pela não desvinculação de um ambiente laboral para o familiar.

Dessa forma, tendo em vista que o trabalhador possui o direito a descansar e desconectar totalmente do trabalho, a falta de acesso a esses momentos definidos de desconexão, como férias, feriados e fins de semana, denominado por alguns autores como “escravidão tecnológica”, podem ocasionar ao trabalhador sentimentos de exploração, insegurança ou ansiedade (SANTOS; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2020).

Assim, de acordo com Arruda e D’angelo (2020), o trabalhador que se submete a essa modalidade de jornada de trabalho deixa de gozar de direitos fundamentais como lazer e convívio social, tendo em vista à utilização inescrupulosa de discursos mercadológicos de diversas empresas e empregadores, como: “dar o sangue o suor pela corporação”, “bater o máximo de metas possíveis”, “dar a sua vida em prol da empresa” (ARRUDA; D’ANGELO, 2020).

Nessa perspectiva, quadros patológicos como a síndrome de Burnout podem surgir, em decorrência do esgotamento profissional, que origina no trabalhador danos de natureza pessoal, como depressão e exaustão, com ausência de prazer no ambiente de trabalho, e falta de energia para realização de atividades de vida diárias, uma vez que, o estresse acumulado, a partir dos diferentes focos de conflitos originários da prática laboral em ambiente domiciliar, impacta na vontade de exercer a função do emprego designado, com sentimentos negativos referentes ao retorno ao horário de trabalho.

Em vista da necessidade de adequar o surgimento dessa nova modalidade de trabalhado à distância, a Lei 13.457/17, incluiu uma regulação acerca dessa nova modalidade laboral, na qual, no seu artigo 62, a partir do inciso III, excluiu a modalidade do regime de fixação de jornada de trabalho, frente à impossibilidade de controle de jornada, assim, os empregados que utilizam o formato de teletrabalho não possuem acesso à direitos como hora extra, adicional noturno, horas por supressão de intervalo, entre outros (FREITAS; PARMEGIANE, 2021, apud ALMEIDA; SOUZA; FERREIRA, 2022).

O direito à desconexão tem que ser discutido a partir do pressuposto em que o empregado, cria a ilusão, por meio da facilidade dos meios tecnológicos em promover contato, e com o advento do teletrabalho, de que está disponível a todo momento, durante o seu dia e semana, para o exercer da profissão. Com isso, tal direito urge como uma necessidade básica do trabalhador, e é utilizado a partir do momento em que o uso excessivo da conectividade ao trabalhado foi alcançado, repercutindo na qualidade de vida e também no bem-estar físico e mental do trabalhador (RIBEIRO, 2021).

Desse modo, o direito à desconexão se qualifica com o preceito de demarcar a jornada de trabalho, limitando o exercício de suas atividades somente durante seu horário de trabalho, como forma importante de não permitir que o empregado exerça a sua função laboral de forma ininterrupta, sem que haja a demarcação e cumprimento dos horários de descansos obrigatórios (ALMEIDA; SOUZA; FERREIRA, 2022).

Não obstante, apesar de na CLT, sobretudo nos termos previstos no capítulo II, não possuir previsão de pagamento de horas extraordinárias, o direito a férias remuneradas e descansos semanais remunerados são cabíveis. Assim, não se pode exigir nenhuma atividade dos empregados em regime de teletrabalho em momentos destinados ao descanso semanal remunerados.

Dessa forma, cumprir a jornada de trabalho e ainda permanecer em situação de sobreaviso, à disposição do empregador, com o objetivo de solucionar eventuais problemas ou tarefas urgentes, que é um malefício muitas vezes incorporado à rotina do empregado, configura uma dicotomia do ambiente laboral ocasionado pelo teletrabalho e meios telemáticos de comunicação (PEREIRA, 2022).

Ademais, este fato está relacionado à redação da Súmula 428 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), quando apontam acerca do regime de sobreaviso em relação à violação do direito à desconexão (RIBEIRO, 2021):

4

I – O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso.

II – Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso.

Logo, é notório um processo de violação do direito à desconexão em um regime de teletrabalho, tendo em vista, o excesso de carga horária semanal de jornada laboral, com requerimento recorrente da atuação do trabalhador em seu ambiente domiciliar, e tal fato leva à prejuízos físicos e mentais, temporários ou irreparáveis, com predomínio de transtornos de ansiedade e de humor depressivo, e isolamento social.

Contudo, apesar das situações de violação vividas corriqueiramente por diversos trabalhadores, o direito à desconexão ainda não é previsto expressamente no ordenamento jurídico. Ainda assim, o TST em sua 7ª turma, julgou um Agravo de Instrumento em sede de Recurso de Revista, nº 2058-43.2012.5.02.0464, na qual, por unanimidade, a colenda turma destituiu o agravo interposto, reconhecendo o direito do empregado da empresa reclamada, para obter indenização por ofensa ao direito à desconexão (ALMEIDA; SOUZA; FERREIRA, 2022):

[...] A precarização e direitos trabalhistas em relação aos trabalhos à distância, pela exclusão do tempo à disposição, em situações corriqueiras relacionadas à permanente conexão por meio do uso da comunicação telemática após o expediente, ou mesmo regimes de plantão, como é o caso do regime de sobreaviso, é uma triste realidade que se avilta na prática judiciária. A exigência para que o empregado esteja conectado por meio de smartphone, notebook ou BIP, após a jornada de trabalho ordinária, é o que caracteriza ofensa ao direito à desconexão (grifos no original) (TST. 7ª Turma. Relator: Ministro Cláudio Brandão, AIRR nº 2058-43.2012.5.02.0464. Publicação: 27/10/2017.

Dessa maneira, vale ressaltar que a inobservância do direito à desconexão causa danos materiais, ditos com de natureza patrimonial, ao obreiro, cuja consequência deve ser a responsabilização do empregador e o reconhecimento do seu dever de reparar os prejuízos causados, uma vez que viola normas que compõe o sistema de proteção do trabalhador criado pela CF/1998, onde, em seu inciso XIII do art. 7º, têm-se estabelecido que são direitos dos trabalhadores laborar em uma jornada de trabalho normal não superior a oito horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários (PEREIRA, 2022).

Nessa perspectiva, a discussão jurídica a despeito dos direitos trabalhistas envolvidos na regulamentação do teletrabalho, pode ser feita com a utilização de ações individuais ou mediante a propositura de uma ação coletiva, com o intuito de buscar definições quanto aos métodos de responsabilização do empregador quanto ao processo lesivo ao direito à desconexão, que pode levar à diversos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Portanto, segundo Pereira (2022), significa apontar que, com o fundamento do inciso XXXV do art. 5º, da Constituição Federal (1988), cada trabalhador lesado, frente, sobretudo, à jornadas laborais extenuantes, tem a faculdade de ajuizar uma reclamação trabalhista para fim de obter a declaração do direito violado e a condenação do empregador a pagar o *quantum debeatur* estabelecido.

5. DO DIREITO À INDENIZAÇÃO AO DANO EXTRAPATRIMONIAL

A reforma trabalhista de 2017, apresentou o Título II-A na Consolidação das Leis Trabalhistas para tratar, de forma exclusiva, acerca do Dano extrapatrimonial, como forma de abranger todos os danos que não têm expressão econômica, mas que são passíveis de reparação (OLIVEIRA, 2017). Assim, inclui danos à pessoa, ou à personalidade, que atingem a honra e reputação, os danos à imagem, os danos à saúde ou integridade psicofísica do indivíduo.

É necessário, dessa forma, que haja definição das extensões que abarcam o dano extrapatrimonial, como danos morais, danos de existenciais e dano estético: o dano moral faz referência a reparação de prejuízos psíquicos, como honra e reputação ligadas ao indivíduo; o dano existencial engloba prejuízos ao acervo de relações que apoiam no desenvolvimento habitual e fisiológico da personalidade do sujeito, em quesitos de ordem pessoal ou ordem social, na qual, em um ambiente laboral, pode ser desencadeado quando ocorre uma alteração na programa na rotina da vítima, com impacto em suas escolhas, opções de lazer e agenda diária; por fim, o dano estético, compreende qualquer modificação temporária ou permanente na aparência externa da pessoa, que lhe causa constrangimentos e desgostos, com consequente dor moral, que pode ser causada devido, principalmente, a acidentes de trabalho (MENDES, 2022).

É importante ressaltar, que apesar de incluir diversas formas danosas extrapatrimoniais à vítima, ainda são observados problemas relacionados à definição e consenso da aplicação do dano extrapatrimonial, por se tratar de um conceito jurídico de atribuições recentes, com maior visibilidade com a pandemia de

COVID-19 que deflagrou amplamente a utilização do teletrabalho como recurso primário para o exercer da função laboral.

Nesta perspectiva, o Tribunal Regional Trabalhista (TRT) da 9ª Região reconheceu afronta ao direito à desconexão do trabalho em caso relativo à interferência do empregador no âmbito pessoal do empregado, onde afirmou-se que:

O teor do documento de fls. 193/194 restringe a prática de atividades paralelas em horário noturno durante a semana, inclusive cursos universitários. Ou seja, não se trata de mero papelote produzido pela Autora, mas sim um comunicado ameaçador, invasivo, impositivo, elaborado pela Ré aos seus funcionários, colocando o emprego acima de tudo, exigindo dedicação integral dos seus empregados, sob pena do fantasma do desemprego. Aludido documento faz restrição expressa às atividades paralelas que entende prejudiciais ao trabalho [...] (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 2007, apud CANÇADO; LEAL, 2019).

Contudo, em julgamento do TRT da 4ª Região, ocorrido no ano de 2012, ocorreu interposição de Recurso de Revista pela ré que alegava divergência jurisprudencial, por meio da argumentação de que a prestação habitual de horas extras não causaria, por si só, danos morais. Por conseguinte, a 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar o mérito do Recurso de Revista, frisou-se a justificativa de que:

[...] não há no acórdão regional elementos que indiquem ter havido sofrimento ou abalo à incolumidade moral da Reclamante, a ensejar indenização. Ademais, é incontroverso que Reclamante trabalhou por mais de oito anos sem nunca ter rescindido o contrato indiretamente (CANÇADO; LEAL, 2019).

Em decorrência da dúvida acerca dos critérios, os quais, o julgador deverá arbitrar a indenização por danos extrapatrimoniais, surge uma preocupação de ordem jurídica referente a compensação dos danos sofridos pelo empregado em virtude da atividade laboral.

Com isso, um exemplo que é mencionado como um dos parâmetros, pela jurisprudência brasileira, quanto à indenização por danos extrapatrimoniais, é o Recurso Especial nº 403.940, na qual, o Tribunal em questão considerou haver concorrência de culpa de ambos os demandados e o ministro relator Sálvio de Figueiredo Teixeira, confirmou que o reconhecimento de culpa concorrente pode reduzir verba indenizatória, de forma que:

A indenização deve ser proporcional ao grau de culpa das partes envolvidas, procurando reparar o dano de forma integral, para quem dele não participou de forma concorrente, em caso de participação de ambas as partes [...]. E no caso de indenização por danos morais, isso se dá na quantificação de seu valor (BRASÍLIA, Superior Tribunal de Justiça, Resp. 403.940, Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, quarta turma, julgado em 02.05.2002, apud BONATTO, 2011)

Dessa forma, entende-se que, a partir da avaliação de intensidade de sofrimento da vítima, com ponderação acerca do grau de participação do(s) dito(s) agressor(es) no desencadear dos eventos tempestivos que levaram ao desfecho danoso, pode-se estipular os valores de indenização, com redução ou não, a depender da coparticipação da vítima para ocorrência de tal fato prejudicial.

5. CONCLUSÕES

6

O teletrabalho surge a partir da consonância de um avanço tecnológico e de comunicação à distância com a necessidade de produzir mais resultados em um ambiente corporativo ou comercial, inicialmente, como benéfico tanto a empresa quanto ao empregado, por conta da facilidade de acesso aos sistemas operativos a qual o trabalhador é responsável por atuar.

Todavia, com o avançar das jornadas de trabalho, os malefícios tornam-se evidentes, principalmente aos empregados, por conta das extenuantes cobranças em prol do desenvolvimento de novas metas e de invasão do seu ambiente domiciliar com tarefas laborais, que impactam diretamente no bem-estar físico, mental e familiar do trabalhador.

Com isso, o direito à desconexão surge como um ponto básico e fundamental para a imposição de limites na relação de trabalho que pode se tornar exaurida e abusiva, com o cenário de mercado de trabalho tão

marcadamente dominado por padrões tecnológicos cada vez mais pertencentes ao meio intra-domiciliar dos funcionários.

Dessa forma, o não estabelecimento de uma legislação específica para que os trabalhadores obtenham tal interposição e consigam usufruir de direitos, que até então estavam presentes para as modalidades formais de atividades laborativas, leva ao surgimento de processos deficitários, tanto em aspectos relacionados à retribuições financeiras ao empregado que exerce suas funções trabalhistas de maneira extra ao seu horário de trabalho, como também à geração de estados patológicos, como a síndrome de Burnout.

Assim, se tratando de situações, na qual, o empregado busque formas de responsabilização trabalhista ao empregador ou instituição a qual mantém vínculo empregatício, é necessário que haja critérios definidos e claros, para que sejam seguidos conforme a gravidade dos danos extrapatrimoniais gerados, em virtude do rompimento do direito à desconexão.

Na jurisprudência brasileira, é nítido o conflito de interpretações quanto a forma de compensação indenizatória em relação aos danos oferecidos às vítimas neste prejuízo de seu âmbito pessoal, subjetivo e físico, que tornam o julgamento de processos de danos extrapatrimoniais, em uma realidade de teletrabalho cada vez mais crescente, relativamente árduo de proceder e quantificar valores financeiros para o estabelecimento de indenizações.

Portanto, são necessárias definições criteriosas e bem delimitadas, sem que haja ruptura dos direitos fundamentais, acerca da regulamentação do teletrabalho, no que tange carga horário ordinária, realização de trabalhos além do tempo estimulado, período de desconexão e como proceder em casos de ruptura destes conceitos, para que sejam contempladas, de forma unânime, todo aquele vítima de interferência ao seu direito de desconexão.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Y. L.; SOUZA, Y. M. S.; FERREIRA, V. R. O direito à desconexão: uma análise dos impactos do teletrabalho na saúde do trabalho. **Revista Jurídica CESUPA**, v. 3, n. 1, 2022.

ARRUDA, M. J. C. V.; D'ANGELO, I. B. M. Admirável escravo novo? A escravidão digital x o direito à desconexão: uma análise crítica do instituto do teletrabalho brasileiro e suas consequências para a sociedade do capitalismo cognitivo. **Human and Social Sciences**, v. 9, n. 4, 2020.

BRASIL. **Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943**. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

BRASIL. **Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017**. Altera a consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

BONATTO, F. M. A quantificação da indenização por dano extrapatrimonial: análise dos critérios jurisprudenciais na determinação do *quantum debeatur*. **Direito e Justiça**, v. 37, n. 2, p. 136-154, 2021.

FARIA, M. P.; MACHADO, S. S. A caracterização do direito à desconexão na relação laboral. **Revista de direito do trabalho, processo do trabalho e direito da seguridade social**, v. 9, n. 1, 2023.

MENDES, F. A. A controvérsia acerca da constitucionalidade da indenização por dano extrapatrimonial no Direito do Trabalho. **Repositório Universitário da Ânima**, 2022.

OLIVEIRA, S. G. O dano extrapatrimonial trabalhista após a Lei Nº 13.467/2017, modificada pela MP nº 808, de 14 de novembro de 2017. **Rev. Trib. Reg. Trab.**, p. 333-368, 2017.

7

OLIVEIRA TIAGO, E. C. O teletrabalho e a reforma trabalhista. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Direito, UniEVANGÉLICA, Anápolis, 2021.

PEREIRA, A. J. Teletrabalho e inobservância do direito à desconexão. **Revista Chielan de Derecho del Trabajo y de la seguridade social**, v. 13, n. 25, p. 59-81, 2022.

RIBEIRO, A. C. M. B. **Teletrabalho: o direito à desconexão como direito fundamental do trabalhador**. Trabalho de Conclusão de Curso - Curso de Direito, Uniceub, Brasília, 2021.

ROCHA, C. J.; MUNIZ, M. K. C. B. O teletrabalho à luz do artigo 6º da CLT: o acompanhamento do direito do trabalho às mudanças do mundo pós-moderno. **Rev. Trib. Reg. Trab.**, v. 57, n. 87/88, p. 101-115, 2013.

SANTOS, A. K. M. **O avanço no teletrabalho no Brasil**. Orientador: Magno Luiz Barbosa, 2021, 29f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021.

SANTOS, M; ALMEIDA, A.; LOPES, C.; OLIVEIRA, T. Telework from the occupational health perspective. **Revista Portuguesa de saúde ocupacional**, 2020.

SILVA, G. M. G.; SILVA, R. T. C. Teletrabalho no contexto da pandemia do COVID-19. **Repositório Universitário da Ânima**, 2021.